

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ БОЛЬНЫХ ГЕПАТИТОМ D**Рахимов Р.А.^{1,2}, Хикматуллаева А.С.¹, Маматов Н.К.¹, Рахимов Р.Р.^{1,2}**¹Научно-исследовательский институт вирусологии Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эпидемиологии, микробиологии, инфекционных и паразитарных заболеваний, г. Ташкент, Узбекистан²Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Для определения характерных признаков контингентов высокого риска заболевания, изучали социально-демографические данные и эпидемиологический анамнез 134 больных с лабораторно подтвержденным вирусным гепатитом D, выявленных среди лиц с HBs-антигемией. Проведенное исследование, с высоким уровнем достоверности, показало, что наиболее характерным контингентом высокого риска заболевания вирусным гепатитом D являются: женщины или мужчины с HBs-антигемией; в возрасте 31-50 лет, замужние/женатые, со средним или средне-специальным образованием, проживающие в сельской местности; имеющие в анамнезе парентеральные манипуляции или процедуры, и/или контакт с членом семьи с HBs-антигемией или больным хроническим ВГВ или ВГД.

Ключевые слова: вирусный гепатит D, HBsAg.**SOCIO-DEMOGRAPHIC PROFILE OF PATIENTS WITH HEPATITIS D****Rakhimov R.A.^{1,2}, Xikmatullaeva A.S.¹, Mamatov N.K.¹, Rakhimov R.R.^{1,2}**¹Research Institute of Virology, Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Epidemiology, Microbiology, Infectious and Parasitic Diseases, Tashkent, Uzbekistan²Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. To identify the characteristic features of high-risk groups for the disease, socio-demographic data and epidemiological history were analyzed in 134 patients with laboratory-confirmed viral hepatitis D identified among individuals with HBsAg-emia. The study, with a high level of statistical reliability, demonstrated that the most characteristic high-risk group for hepatitis D includes women and men with HBsAg-emia aged 31–50 years, who are married, have secondary or secondary vocational education, reside in rural areas, and have a history of parenteral manipulations or procedures and/or contact with a family member with HBsAg-emia or with a patient suffering from chronic hepatitis B or hepatitis D.

Keywords: viral hepatitis D, HBsAg.**ГЕПАТИТ D БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРНИНГ ИЖТИМОЙ-ДЕМОГРАФИК ПРОФИЛИ****Рахимов Р.А.^{1,2}, Хикматуллаева А.С.¹, Маматов Н.К.¹, Рахимов Р.Р.^{1,2}**¹Вирусология илмий-тадқиқот институти, Республика ихтисослаштирилган эпидемиология, микробиология, юқумли ва паразитар касалликлар бўйича илмий-амалий тиббиёт маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон²Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Касаллик ривожланиши хавфи юқори бўлган контингентларга хос белгиларни аниқлаш мақсадида HBs-антигемияга эга шахслар орасида аниқланган, лаборатория жиҳатдан тасдиқланган вирусли гепатит D билан касалланган 134 нафар беморнинг ижтимоий-демографик маълумотлари ва эпидемиологик анамнези ўрганилди. Ўтказилган тадқиқот юқори даражадаги ишончлилик билан вирусли гепатит D билан касалланиш хавфи юқори бўлган энг характерли контингент қуйидагилардан иборат эканлигини кўрсатди: HBs-антигемияга эга бўлган аёллар ёки эркеклар; ёши 31–50 ёшда, турмуш қурган, ўрта ёки ўрта махсус маълумотга эга, қишлоқ жойларда яшовчи; анамнезида парентерал манипуляциялар ёки муолажалар мавжуд бўлган ва/ёки HBs-антигемияга эга оила аъзоси ёки сурункали ВГВ ёки ВГД билан касалланган шахс билан алоқада бўлганлар.

Калит сўзлар: вирусли гепатит D, HBsAg.

e-mail: nicuz@mail.ru

Вирус гепатита D (ВГ D) является дефектным РНК-вирусом, поскольку не имеет внешней белковой оболочки и клеточных ферментов, необходимых для его размножения. Для репликации вирус гепатита D использует поверхностный антиген (НВsAg) и РНК-зависимую РНК-полимеразу вируса ГВ. Поэтому он может распространяться только в виде коинфекции или суперинфекции вирусного гепатита В (ВГВ).

Из-за высокой склонности к хронизации, с последующим развитием цирроза и печеночной недостаточности, гепатит D считается самым тяжелым вирусным гепатитом. В сравнении с моноинфекцией ВГВ, у больных вирусным гепатитом D (ВГD) риск развития цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы, с преждевременным летальным исходом, значительно выше. Поэтому ВГD представляет собой серьезную медико-социальную проблему, требующую разработки мер по его ранней диагностике.

Хронический гепатит D встречается, основном у лиц, инфицированных ВГВ. Доля зараженных ВГD в мировом контингенте лиц с хроническим ВГВ оценивается на уровне 5% [1]. В Узбекистане, частота выявления ВГD среди пациентов с хроническими вирусными гепатитами, составляет 15,3% [2].

Симптомы ВГD слабо выражены, в связи с чем, заболевание часто протекает скрытно, пока не разовьется клиника цирроза печени. Выявление социально-демографической характеристики больных ВГD необходимо для более четкого определения целевых групп населения, бенефициаров программ и мер по раннему выявлению и профилактике заболевания [3].

Цель исследования: выявление типичных социально-демографических и эпидемиологических признаков больных ВГD.

Материалы и методы. В 2025 году на пилотных территориях (город Ташкент, Андижанская, Бухарская, Кашкадарьинская и Сурхандарьинская Бухарской области) проводилось рефлекс-тестирование на антитела к вирусу гепатита D НВsAg-положительных лиц, выявленных в период проведения национальной программы по элиминации вирусных гепатитов В и С. Для исследования использовался экспресс-тест LUCA HDV Rapid Test Kit (Гепатит D). Положительные результаты подтверждали методом ИФА (иммуоферментный анализ) на гепатит D (anti-HDV). Было выявлено 134 человека с ВГD. У 66 пациентов (49,2±4,3%) НВs - антигемиию выявили впервые. У остальных 68 (50,8±4,3%) пациентов НВs-антигемиию уже была выявлена ранее. Все пациенты с ВГD прошли дополнительное клиническое обследование для определения состояния гепатобилиарной системы. Также проводился опрос пациентов по вопроснику, согласованному с Этическим комитетом при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан. Устанавливали паспортные, социально-демографические и эпидемиологические данные. Полученные данные подвергались стандартной статистической обработке с помощью программ Microsoft Excel. Для описания социально-демографической характеристики больного ВГD использовали только статистически достоверные показатели.

Результаты и обсуждение. При анализе социально-демографических данных выявленных больных ВГD оказалось, что женщин было на 13,4% больше, чем среди мужчин (табл.1), разница небольшая, но статистически достоверная ($p < 0,05$). Соотношение больных мужского пола к женскому составило 1:1,3.

Возраст выявленных больных располагался в диапазоне 14-90 лет, средний возраст больных ВГD составил 42,0±0,86 года. Большинство больных (73,9%) были в зрелом возрасте 31-50 лет. Меньше всего больных ВГD было выявлено в возрасте до 30 лет и после 60 лет.

Уже на протяжении 25 лет (с 2000 года) в Узбекистане проводится массовая вакцинация новорожденных против гепатита В, в связи с чем значительно снизилась заболеваемость ВГВ [4]. Следовательно, по этой причине, в этой возрастной категории населения ниже заболеваемость и ВГD, распространение которого напрямую зависит от ВГВ. А низкий уровень ВГD среди пожилых лиц, объясняется тем, что в следствии осложнений (цирроз, гепатокарцинома), больные не доживают до такого возраста.

Достоверное большинство больных ВГD были женаты/замужем и имели семью (88,1±2,8%), имели среднее или средне-специальное образование (95,5±1,8%) и являлись сельскими жителями (76,9±3,6%).

При клиническом осмотре у всех пациентов были выявлены признаки хронического гепатита. У 68 (50,8±4,3%) пациентов хронический гепатит был уже установлен ранее, в срок от 1 года до 35 лет, средний стаж составил 6,1±0,5 года. У остальных 66 пациентов (49,2±4,3%) хронический гепатит был выявлен впервые. У 22 больных хроническим гепатитом (16,4±3,2%) были выявлены признаки

развития цирроза печени. Длительность хронического гепатита у них была от 2 до 35 лет, средний стаж составил $8,0 \pm 0,7$ лет.

Таблица 1

Результаты социально-демографического опроса больных ВГД (n-134)

Показатель	Количество	%
Половой состав		
Мужчины	58	43,3±4,3%
Женщины	76	56,7±4,3%
Возрастные группы		
14-30 л.	12	9,0±2,5
31-40 л.	49	36,6±4,2
41-50 л.	50	37,3±4,2
51-60 л.	18	13,4±2,9
61-90 л.	5	3,7±1,6
Семейное положение		
Холост/не замужем	9	6,7±2,2
Женат/замужем	118	88,1±2,8
Разведен(а)	7	5,2±1,9
Образование		
Среднее/средне-специальное	128	95,5±1,8%
Высшее	6	4,5±1,8%
Место проживания		
Город	31	23,1±3,6%
Село	103	76,9±3,6%

У больных собирали сведения о наличии основных факторов риска заражения парентеральными гепатитами (табл.2).

Таблица 2

Эпидемиологический анамнез больных ВГД (n-134)

Фактор риска	Количество	%
Донорство	0	0,0
Гемотрансфузии	14	12,2±2,8%
Хирургические вмешательства	22	19,1±3,4%
В/в, в/м инъекции	78	67,8±4,0%
Герудотерапия	7	6,1±2,1%
ВМК (хиджама)	13	11,3±2,7%
Контакт с больным ВГВ в семье	32	27,8±3,9%

Ни у кого из больных ВГД не было в анамнезе донорской сдачи крови, что объясняется длительной HBsAg-емией и преимущественным проживанием в сельской местности.

Значительная часть больных ВГД получала разного рода гемотрансфузии ($12,2 \pm 2,8\%$), во многом сопряженные с хирургическими вмешательствами ($19,1 \pm 3,4\%$). Большинство больных ВГД ($67,8 \pm 4,0\%$) получали внутривенные и внутримышечные инъекции как одноразовыми, так и многоразовыми шприцами.

Достаточно популярным методом лечения различных заболеваний является герудотерапия. Ее часто назначают в том числе и больным хроническими гепатитами [5], среди которых могут быть ВГВ, ВГС и ВГД. Экспериментально доказано, что пиявки не могут передавать вирусы парентеральных гепатитов трансвариально, но могут передавать их при повторном использовании пиявок при герудотерапии [6]. Среди опрошенных нами больных ВГД, $6,1 \pm 2,1\%$ получали сеансы герудотерапии.

Также популярной терапевтической процедурой является ВМК (вакуумно-массажное кровопускание), народное название - "хиджама", также назначаемая при вирусных гепатитах. Эту процедуру получали $11,3 \pm 2,7\%$ опрошенных нами больных ВГД.

У значительной части больных ВГД (27,8±3,9%) в семье были контакты с близкими родственниками, инфицированными ВГВ и ВГД. Только у 26,9±3,8% опрошенных больных ВГД не было выявлено в анамнезе парентеральных вмешательств и явных контактов с источниками инфекции в семье.

Выводы. Проведенное исследование показало, что с высоким уровнем достоверности наиболее характерным контингентом высокого риска заболевания вирусным гепатитом D являются: женщины или мужчины с HBsAg-емией; в возрасте 31-50 лет, замужние/женатые, со средним или средне-специальным образованием, проживающие в сельской местности; имеющие в анамнезе парентеральные манипуляции или процедуры, и/или контакт с членом семьи с HBsAg-емией или больным хроническим ВГВ или ВГД.

Список литературы:

1. Spaan M., Carey I., Bruce M. et al. Hepatitis delta genotype 5 is associated with favourable disease outcome and better response to treatment compared to genotype 1. *Journal of Hepatology*, Volume 72, Issue 6, 2020, P. 1097-1104, ISSN 0168-8278, <https://doi.org/10.1016/j.jhep.2019.12.028>.
2. Yusupov Sh.R., Aitov K.A., Savilov E.D. et al. Etiological characteristics of chronic viral hepatitis in the Khorezm region of Uzbekistan. *Baikal Medical Journal*. 2023;2(2):37-44. (In Russ.) <https://doi.org/10.57256/2949-0715-2023-2-37-44>.
3. Слепцова С.С., Слепцов С.С., Оконешникова И.И., Петрова Л.И. Медико-социальный портрет жителя сельской местности с диагнозом «хронический вирусный гепатит» // *Современные проблемы науки и образования*. 2020. № 4.; URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=30001> (дата обращения: 24.01.2026). DOI: <https://doi.org/10.17513/spno.30001>.
4. Исламбекова З.А. Снижение заболеваемости в Узбекистане вирусными гепатитами В и С- составляющая профилактики гепатоцеллюлярной карциномы // *Онкология*. – Ташкент, 2009. –Том.11, № 2. - С. 154-157.
5. Жураев Ш.Б. Значение гирудотерапии при хроническом гепатите // *American journal of applied medical science* ISSN: 2996-5101 (online) Volume-3|Issue-9| 2025. <https://doi.org/10.7281/zenodo.19408246>.
6. Nehili, M., Ilk, C., Mehlhorn, H. et al. Experiments on the possible role of leeches as vectors of animal and human pathogens: a light and electron microscopy study. *Parasitol Res* 80, 277–290 (1994). <https://doi.org/10.1007/BF02351867>

Для цитирования: Рахимов Р.А., Хикматуллаева А.С., Маматов Н.К., Рахимов Р.Р. Социально-демографический профиль больных гепатитом D // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 3(23). – С. 546–549. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19200036>